

TUPROQ QATLAMLARI SUV ZAXIRALARINI O'LGHASH

Ilmiy rahbar S.Q.Mamanov, talaba M.G.G'iyosova, talaba R.Sh.Qilicheva,
talaba D.A.Umurzaqova

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax Filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11221609

Kalit so'zlar: tuproq, suv, tuproqning fizik xossalari, gravimetrik suv miqdori, tuproqning suv ombori, gravimetrik usul, suv massasi, mineral va organik tuproqlar, agronomiya, tuproq harorati, dala tajribasi.

Anotatsiya: Ushbu maqoladan siz tuproqdagi suv tarkibi terminalogiyasi hamda tuproqdagi suvni o'lchashning bir qancha usullari va uning bugungi kundagi tuproqshunoslik, agronomiya kabi bir qancha fanlardagi ahamiyati haqida tanishasiz.

Kirish: Hozirgi kunda yurtimizda aniq fanlar, matematika sohasiga bo'lgan qiziqish va talab ortib bormoqda. Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Mamlakatimizda matematika 2020 yildagi ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O'tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta'limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi.

Tuproqdagi suv tarkibi terminologiyasi

Tuproqning fizik xossalari va jarayonlarini o'rganishda davom etar ekansiz, siz tuproqdagi suv tarkibiga oid quyidagi asosiy atamalarni bilishingiz va ulardan foydalanishingiz kerak bo'ladi.

Gravimetrik suv miqdori (th_g) - pechda quritilgan tuproq zarralarining birlik massasiga to'g'ri keladigan suv massasi. U massa ustidan massa o'lchamlariga ega va birliksiz o'nli kasr, foiz sifatida yoki kg, kg⁻² yoki gg⁻¹ birliklari bilan o'nli kasr sifatida yozilishi mumkin. Biz ushbu kitobda ikkinchisidan foydalanamiz. Mineral tuproqlar uchun u taxminan 0 dan 0,60 gg⁻¹ gacha. Organik tuproqlar yuqori qiymatlarga ega bo'lishi mumkin.

Suv miqdori (th) - tuproq hajmining birligiga to'g'ri keladigan suv hajmi. U hajm bo'yicha hajmning o'lchamlariga ega va birliksiz o'nli kasr, foiz sifatida yoki m³ m⁻³ yoki sm³ sm⁻³ birliklari bilan o'nli kasr sifatida yozilishi mumkin. Biz ushbu kitobda ikkinchisidan foydalanamiz. Mineral tuproqlar uchun u taxminan 0 dan 0,60 sm³ sm⁻³ gacha. Organik tuproqlar yuqori qiymatlarga ega bo'lishi mumkin. Gravimetrik suv miqdori ma'lum bo'lganda hajmli suv miqdori tuproqning massa zichligi (r_b) va suvning zichligi (r_w) yordamida hisoblanishi mumkin. [Ushbu munosabatlar ushbu videoda](#) batafsilroq tushuntiriladi.

Tuproqdagi suv ombori (S) - belgilangan qalinlikdagi (D z) tuproq qatlamidagi tuproq suvining ekvivalent chuqurligi. U uzunlik o'lchamlariga ega va sm yoki mm

sifatida yozilishi mumkin. Agar qatlamning hajmli suv miqdori ma'lum bo'lsa, u holda tuproqning suv ombori $S = \theta \times D z$ bilan hisoblanadi.

Tuproqdagi suv miqdorini o'lchash usullari Tuproqdagi suv miqdorini bilish nafaqat Marsda hayotni izlashda, balki Yerdagi hayotni tushunish va boshqarish uchun ham muhimdir. Tuproqshunoslik, gidrologiya, ekologiya, agronomiya, meteorologiya va qurilish muhandisligi kabi fanlarning tadqiqotchilari ko'pincha tuproqdagi suv miqdorini aniq o'lchashga muhtoj; fermerlar, bog'bonlar, maysazor menejerlari va tabiiy resurslarni boshqarish uchun mas'ul bo'lgan davlat idoralari kabi. Ikkinchi jahon urushi oxiridan beri tadqiqotchilar ushbu turli xil foydalanuvchilar guruhlarini ehtiyojlarini qondirish uchun doimiy ravishda tuproqdagi suv miqdorini o'lchashning yangi usullarini ishlab chiqdilar [1]. Biz bu erda o'lchov texnikalarining bir nechtasini qisqacha ko'rib chiqamiz.

Tuproqdagi suv miqdorini o'lchashning eng oddiy va eng qadimgi usuli **gravimetrik usul** deb ataladi. Bu usulda tuproq namunasi tortiladi, so'ngra pechda 105°C da doimiy og'irlikda quritiladi va oxirgi quruq vazn qayd etiladi. Bu quritish harorati suv uchun qaynash haroratidan yuqori, lekin isitish natijasida tuproqning organik moddalari yo'qolishi mumkin bo'lgan haroratdan past. Agar tuproq namunasining hajmi noma'lum bo'lsa, bu usul yordamida faqat gravimetrik suv miqdorini aniqlash mumkin. Agar namunaning hajmi ma'lum bo'lsa, unda massa zichligi va hajmli suv miqdori ham aniqlanishi mumkin. Amalda, 24 soatlik qattiq quritish vaqti ko'pincha qo'llaniladi, chunki u doimiy vaznga erishilganligini aniqlash uchun namunani qayta-qayta tortishdan ko'ra qulayroqdir. Ushbu usul uchun asosiy talablar aniq muvozanat va 24 soat davomida qarovsiz doimiy haroratni xavfsiz ushlab turadigan pechdir.

Gravimetrik usulning soddaligidan farqli o'laroq, tuproqdagi suv miqdorini o'lchash va monitoring qilishning kuchli yangi usullari turli xil ilg'or texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Hozirgi vaqtda sun'iy yo'ldoshlar Yer yuzasidan mikroto'lqin uzunligi diapazonida elektromagnit nurlanishning emissiyasini diqqat bilan xaritada ko'rsatmoqda va bu ma'lumotlar 0-5 sm tuproq qatlamining hajmiy suv tarkibini ~ 9 km fazoviy o'lchamlari bilan baholash uchun ishlatiladi. Tadqiqotchilar, shuningdek, Global Positioning Systems antennalari tomonidan qabul qilingan sun'iy yo'ldosh tomonidan ishlab chiqarilgan signallardan tuproq suvi tarkibi haqida ma'lumot olishni o'rganmoqdalar, chunki bu signallarning bir qismi quruqlik yuzasidan aks etishdan kelib chiqadi. Shu bilan birga, kosmik nurlar natijasida hosil bo'lgan neytronlar quruqlik yuzasida statsionar yoki harakatlanuvchi neytron hisoblagichlari yordamida aniqlanadi va 40 sm gacha chuqurlikdagi tuproqning hajmiy suv miqdorini ~ 400 m fazoviy o'lchamlari bilan baholash uchun ishlatiladi. 7]. Yuqori fazoviy piksellar sonini oshirish uchun tadqiqotchilar faol isitish qobiliyatiga ega yoki bo'lmagan optik tolali

taqsimlangan haroratni aniqlash tizimlarini o'rnatadilar. Ushbu tizimlar uzunligi 1 km yoki undan ortiq bo'lgan yo'llar bo'ylab 1 m ruxsatda va 1 min oraliqda tuproq haroratini o'lchashi mumkin va tuproq harorati ma'lumotlari tuproqning hajmiy suv tarkibini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin [8, 9]. 3-2-rasmda Marena, Oklaxoma, In Situ Sensor Testbed (MOISST) deb nomlangan dala tajribasidagi ba'zi uskunalar ko'rsatilgan, unda ko'plab o'rnatilgan va rivojlanayotgan tuproq namligini o'lchash texnologiyalari o'zaro taqqoslangan [10].

Bu metodlarga tuproq hajmiy suv tarkibini bir nuqtada uzoq muddatli, avtomatlashtirilgan monitoring qilish imkonini beruvchi yangi elektromagnit va issiqlik sensorlarining barqaror rivojlanishini qo'shing [11], bu progress Topp va boshq. [12] vaqt domeni reflektometriyasi (TDR) deb nomlangan texnikadan foydalangan. Tuproqdagi suv miqdorini o'lchashning takomillashtirilgan usullarini ishlab chiqish tuproq fizikasi va unga aloqador fanlarning asosiy yo'nalishi bo'lganini ko'rishingiz mumkin va nima uchun tuproqdagi suv tarkibi haqidagi ma'lumotlar dunyo bo'ylab tobora ko'proq mavjud bo'lib borayotganini tushunishingiz mumkin [13]. Bugungi kunda tadqiqotchilar uchun katta imkoniyatlardan biri bu ma'lumotlardan qurg'oqchilik monitoringini yaxshilash, oqim oqimini aniqroq bashorat qilish, o'rmon yong'inlariga tayyorgarlikni oshirish yoki boshqa ko'plab potentsial ilovalar uchun jamiyat manfaati uchun foydalanishning ijodiy usullarini topishdir [14-16]. Mening bu maqoladan xulosam shundan iboratki, suvning tuproqdagi ahamiyati juda katta. Birinchidan, u fizikokimyoviy faoltizim, ya'ni tuproqdagi moddalarni erituvchi modda sifatida ikkinchidan esa, geokimyoviy transport vazifasini bajaradi. Tuproq hosil bo'lish jarayonlarida, minerallarning yemirilishi, yangidan hosil bo'lishi, gumusning shakllanishi va kimyoviy rivojlanishi, kesmada genetik qatlamlar shakllanishi, tuproqdagi dinamik jarayonlarning ketishi bevosita suvga bog'liq. Shunday ekan, tuproq qatlamlaridagi suv zaxiralarini o'lchash juda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://kompy.info/mavzu-tuproq-qatlamlari-suv-zaxirasini-hisoblash-reja-tuproq-v.html?page=2>.
2. Курбонов Г.Г., Камолова Г.Б. Умумтаълим мактабларининг математика дарсларида рақамли таълим технологияларидан фойдаланишнинг дидактик тамойиллари. Science and education. 3:1 (2022), Pp. 424-430.
3. Мамуров Б.Ж., Жураева Н.О. О роли элементов истории математики в преподавании математики. Scientific achievements of modern society, 25.5, 2020. Стр. 701-702.